

**BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHISINING KASBIY-GNOSTIK
KOMPETENSIYASI DIAGNOSTIKASI VA BOSQICHMA-BOSQICHLI
TIZIMI**

Hamdamov Erkin Ergashevich

GulDU, katta o‘qituvchi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchisining kasbiy-gnostik kompetensiyasi diagnostikasi va uni qay tarzda amalga oshirish haqida ma‘lumot beriladi, shuningdek, diagnostika qilishda amalga oshirish lozim bo‘lgan vazifalar batafsil tahlil qilingan. Shu bilan birga, bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy-gnostik kompetensiyani shakllantirishning bosqichma-bosqichli tizimi haqida ham so‘z boradi.

KALIT SO‘ZLAR: kasbiy-gnostik kompetensiyaning komponentlari, pedagogik shart-sharoitlarni, grammatik aspekt, motivatsion aspektning namoyon bo‘lishi va amalga oshirishga tayyorlik

Talabalarning biz olib borayotgan tadqiqotning asosiy muammosini hal qilish bilan bog‘liq. Ya‘ni talabalarning shaxsiy qiziqishi darajasida o‘qish jarayoniga ongli ravishda jalb qilingan didaktik sharoitlarni aniqlashdir. OTM o‘qituvchisining vazifasi har bir talabaga faol ijodiy ta‘sir ko‘rsatish yordamida do‘stona psixologik muhitni yaratish orqali uni mustaqil faoliyatga undashdan iboratdir. Talaba o‘quv faoliyatining subyekti sifatida o‘quv jarayoni markazida bo‘ladi. Bunday holat, avvalombor, kasbiy-gnostik faoliyatni rivojlantirishni talabaning o‘zini hisobga olgan holda aniqlanishi lozim. Bular silasiga ta‘lim olganlik darajasi va, xususan, tilga doir tayyorgarlik, ehtiyoj, moyillik, qiziqishlar, ya‘ni uning ehtiyojijiy-motivatsion muhiti; ijtimoiy o‘rni, ya‘ni o‘quv jamoasidagi o‘rni kabilar kiritiladi.

Shu tariqa, diagnostika qilishda quyidagi vazifalarni belgilab olamiz: 1) bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy-gnostik kompetentsiyasiga bo‘lgan munosabatini aniqlash; 2) kasbiy-gnostik kompetentsiyasining mohiyatini aniqlash; 3) kasbiy-gnostik kompetentsiyaning darajaliligi; 4) talabalarning qo‘llaniladigan turli usul va vositalarga munosabatini ochib berish; 5) kasbiy-gnostik kompetentsiyaning komponentlari; 6) qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun, o‘quv jarayonida talabalarning kasbiy-gnostik kompetentsiyasining ilk va yakuniy darajasini aniqlashda turli diagnostik vositalardan foydalanildi: kuzatish, test, so‘rovnomalar, sotsiometrik usullar, mikro o‘qitish va boshqalar.

Tadqiqot davomida namunaviy o‘quv dasturlari filologiya fakulteti talabalari uchun mo‘ljallangan ishchi o‘quv dasturlariga muvofiq tahlil qilindi, ingliz tilini o‘rganish bo‘yicha kasbiy-gnostik kompetentsiyalar quyidagi ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oldi: 1) pedagogik shart-sharoitlarni amalga oshirishda kasbiy-gnostik komponentlarning samaradorligi; 2) filologiya fakulteti talabalarini psixologik-pedagogik, lingvistik va kasbiy-gnostik tayyorlashning integratsiyalanganligi; 3) didaktik texnologiyalar uyg‘unligining variantivligi (izohli-illyustrativ, muammoga asoslangan ta‘lim; suggesto texnologiyalar); 4) leksik aspekt – bu chuqur o‘rganilgan leksik birliklar va iboralar soni, notanish matndagi tanib olinuvchi so‘zlar soni, tilga oid idrokning rivojlanishini ko‘rsatuvchi va boshqalar; 5) grammatik aspekt – bu ma‘lum vaqt birligi uchun yo‘l qo‘yilgan xatolar soni (grammatik, sintaktik, imlo); 6) kommunikatsiya nuqtai nazaridan: ingliz tilida doimiy suhbat, suhbatda uzoq muddatli pauzalarning yo‘qligi, suhbatni tabiiy sur‘atda o‘tkazish, o‘z nutqining eshitishda o‘z-o‘zini nazorat qilishi, muayyan vaqt birligi uchun ushbu sohada qilingan xatolar soni; 7) tinglash nuqtai nazaridan: talabaning ma‘lum vaqt birligi uchun matnni tinglashda qilgan xatolari soni, uni xotirada saqlash, shuningdek, talabaning tinglangan matnning ma‘nosiga munosabati va uni tushunishning yetarliligi.

Quyida ushbu natijalarni aks ettiruvchi jadval keltirilgan. 1.1-jadval.

Bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy-gnostik kompetentsiyasiga munosabati (%da)

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-gnostik kompetentsiyasiga munosabati	Foizdagi nisbati
Talabalarning kasbiy-gnostik kompetentsiyasining zarurligini anglash	65%
Qabul qilingan tilga doir va gnostik axborotni tushunish, dekodlash, tizimlashtirish va o'zgartirish uchun zarur	56%
Kasbiy-gnostik kompetentsiyani tashkil etish va amaliyotga joriy etish	19%

Bu munosabat pedagogik faoliyatda kasbiy-gnostik kompetentlikning, shuningdek, talabalarning amaliy faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdagi ahamiyati bo'lajak o'qituvchilar tomonidan yetarli darajada tushunilmayotganligini ko'rsatadi. Buning uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazildi. Bu natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan. (1.2-jadval).

Kasbiy-gnostik kompetentsiyaning (asosiy qobiliyatlar) mohiyati

Kasbiy-gnostik kompetentsiya mohiyatini aniqlash	Foizdagi nisbati
Yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun turli axborot manbalaridan foydalanish qobiliyati	29%
Idrok etiladigan obyekt yoki hodisada asosiy, muhim ahamiyatga ega bo'lganlarni ajratish qobiliyati	42%
Olingan axborotga mantiqan ishlov berish qobiliyati	27%
Harakatlarni bajarish bosqichlari va usullarini baholash va nazorat qilish qobiliyati	33%
Olingan natijalarni asl maqsad va vazifalar bilan taqqoslash qobiliyati	34%
Natijalarni og'zaki va yozma nutq qoidalariga muvofiq rasmiylashtirish qobiliyati	36%

Bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy-gnostik kompetentsiya mazmunini yetarli darajada tushunmasligi natijasida deyarli barcha asosiy qobiliyatlarda ingliz tilini o'rganish jarayonidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatida qiyinchiliklarga duch keldi. Quyidagi jadvalda kasbiy-gnostik kompetentsiyaning asosiy darajalari keltirilgan (1.3-jadval).

Kasbiy-gnostik kompetentsiyaning (ularning mohiyati) darajaligi

Darajalar	Foizdagi nisbati
Intuitiv	50%
Reproduktiv-ijodiy	62%
Ijodiy-reproduktiv	70%
Ijodiy	57%
Dinamik	67%
Integrativ	64%
Yaxlit	42%

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tadqiqot kasbiy-gnostik kompetentsiya darajasini hisobga olish zarurligini, ijodiy, dinamik, intuitiv va boshqa darajalar bilan chambarchas bog‘liq holda eng yuqori darajaga erishish zarurligini ko‘rsatdi. Ijodiy faollik faoliyatga bo‘lgan ehtiyoj vazifasini bajaradi va maqsad, yo‘nalish va motivlarni belgilaydi. Kasbiy-gnostik funksiyaning zarur komponentlarini tashabbus, mas’uliyat va mustaqillik tashkil etadi. Kasbiy-gnostik kompetentsiya – bu faollik va tashabbuskorlik bo‘lib, ular o‘zaro bog‘liq, chunki tashabbuskorlik shaxsdagi ijodiy boshlanishdir. Shaxsning kasbiy-gnostik faoliyati bilan chambarchas bog‘liq holda mustaqillik muammosi ko‘rib chiqiladi. Shu tariqa, u ijobiy ifodalangan kasbiy-gnostik faoliyatga ega bo‘lib, to‘rt tomondan tavsiflanadi: a) shaxsning kasbiy-gnostik faoliyati uning erkinligida tasdiqlaydigan va imkoniyatlardan amaliy foydalanish darajasi bilan bog‘liq bo‘lgan maqsadlarni belgilash bilan bog‘liq; b) kasbiy-gnostik faoliyat shaxsning jamoa va shaxslarning murakkab tizimiga jalb etilishi jarayonidagi ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta’sirini kengaytirish bilan bog‘liq bo‘lib, unda shaxsiy munosabatlar shakllanadi, aloqalar kengayadi, bu esa o‘z navbatida yangi ehtiyojlarning paydo bo‘lishiga va faoliyatning o‘sishiga sabab bo‘ladi; v) kasbiy-gnostik faoliyat nafaqat shaxsning ichki erkinligida ifodalangan xususiyati bo‘lib xizmat qiladi, balki faoliyatning tashqi zaruratdan subyektning ichki erkinligiga, uning tashabbuskorligiga, o‘z-o‘zini ifodalashga muhtojligiga aylanishini bildiradi; g) kasbiy-gnostik faoliyat

nafaqat dolzarb, balki potensial holatga ham ega bo'lishi mumkin, ya'ni shaxsning ichki holati, uning erkinligining potensial o'lchovi sifatida harakat qiladi.

Kasbiy-gnostik kompetentsiya mezonlari quyidagicha: 1) yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun turli axborot manbalaridan foydalanish qobiliyati; 2) idrok etilayotgan obyekt yoki hodisaning asosiy, muhimlarini ajrata olish qobiliyati; 3) olingan axborotga mantiqiy ishlov berish qobiliyati; 4) o'z faoliyatini modellashtirish qobiliyati; 5) harakatlarni bajarish bosqich va usullarini baholash va nazorat qilish qobiliyati; 6) olingan natijalarni asl maqsad va vazifalar bilan taqqoslash qobiliyati; 7) natijalarni og'zaki va yozma nutq qoidalariga muvofiq rasmiylashtirish qobiliyati.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-gnostik kompetentsiyani shakllantirishning bosqichma-bosqich tizimi: 1. Motivatsion. 2. Direktiv. 3. Protsessual. 4. Baholash-refleksiv. 5. O'z-o'zini refleksiyalash

Kasbiy-gnostik kompetentsiyaning bosqichma-bosqich tizimi deyarli barcha tilga doir va pedagogik vaziyatlarda hamda vazifalarda mavjud, zero u bo'lajak o'qituvchining ilmiy faoliyati bosqichlarini ochib beradi: yangi bilimlarni izlash, turli harakatlarni amalga oshirish, ularning bajarilishini nazorat qilish. Barcha bosqichma-bosqich tizim talaba uchun aniq vazifalarni qo'yadi: yangi bilimlar kasbiy-gnostik vaziyatni yechishda menga yordam berdimi?; Matn bilan ishlashda bosqichma-bosqich harakatlaringizni bayon eting, ulardan qaysi biri qiyinchilik tug'diradi, nima uchun?; Faoliyatingiz mahsulotini modellashtirish qobiliyati: a) reja savollariga javob berish uchun matnning tushunchalari va muhokamalaringizni aniqlang. Javobingizning tuzilish modelini shakllantiring (bir yoki bir necha matn asosida); b) matnni o'qing va mazmunini 1-2 gapda ifodalang; v) matnni qaysi qismlarga ajratish mumkinligini aniqlang; g) bo'lajak maqola tezislarini yozing. Asosiy g'oyani loyihalash uchun leksik va grammatik vositalarni tanlang va hokazo.

Muammoli va kasbiy-gnostik vazifalarni yechishda, ilmiy-tadqiqot instituti anjumanlariga tayyorgarlik ko'rishda ta'lim va tilga doir pedagogik amaliyotlarida

kasbiy-gnostik kompetentsiyalarni rivojlantirish talabalarning faoliyatini belgilangan bosqichma-bosqich algoritm asosida tashkil etishni nazarda tutadi.

Kompetentsiyalarning tabiatiga ko'ra tavsiya etilgan ilmiy nuqtai-nazarlarga asoslanib, bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining gnostik komponentini rivojlantirish ko'rsatkichlari sifatida quyidagilarni taklif qilish mumkin deb hisoblaymiz:

- 1) kasbiy-gnostik kompetentsiyasi, motivatsion aspektning namoyon bo'lishi va amalga oshirishga tayyorlik;
- 2) kasbiy-gnostik kompetentsiya mazmuni, ya'ni kognitiv aspekt bilimiga egalik;
- 3) turli standart va nostandart vaziyatlarida kasbiy-gnostik kompetentsiyani, ya'ni xulq-atvorga doir aspektni namoyon etish tajribasi;
- 4) kasbiy-gnostik kompetentsiya mazmuni va uning ilovasi obyektiga (qadriyatli-mazmuniy aspekt) munosabat;
- 5) kasbiy-gnostik kompetentsiya namoyon bo'lishi jarayoni va natijasini emotsional-erkin tartibga solish.

Bo'lajak o'qituvchining pedagogik amaliyotni o'tash chog'ida kasbiy-gnostik kompetentsiyasini rivojlantirish motivatsiyasi bo'yicha tadqiqot natijalarini ochib beramiz.

Bo'lajak o'qituvchilar faoliyatining motivatsion asosini o'rganar ekanmiz, o'qituvchilarni o'z kasbiy faoliyatida ko'proq qoniqish hosil qiladigan ish oldinga undashini aniqladik (Ilova 1). Bayon etilayotgan tajriba chog'ida pedagog uchun quyidagilar ahamiyatga ega motivlar ekanligi aniqlandi: kasbiy o'sishga intilish (97%); bema'lol ishlash istagi (87%); yaxshi bajarilgan ishdan qoniqish xosil qilish (83%); jamoadoshlari tomonidan yaxshi munosabat (70%); o'z mehnatining jamiyatdagi mohiyatini anglash (67%); rahbariyat tomonidan hurmat (57%).

So'rov natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchi uchun ham, jamoa uchun ham asosiy yetakchi sabab "kasbiy o'sishga intilish" bo'lib, bu

innovatsion rejimda ishlaydigan jamoa uchun ayniqsa muhimdir. Biroq bo'lajak o'qituvchilarning atigi 50%i yetakchi motiv sifatida "ijodiylikni namoyon etish, izlanish, tadqiqot olib borish istagi"ni tanladi. Respondentlarning 27%i "o'zlarini namoyon etishga intilish" motivini, yana 27%i ishda maksimal mustaqillikka erishish istagini bildirdi.

Motivlarni o'rganish natijalari bo'lajak pedagoglarning motivatsion sohasini shakllantirishdagi muammolarni ko'rish, stajyor-o'qituvchilar bilan individual ishlashda va o'qituvchilar bilan ishlashni rejalashtirishda umumiy g'oyani shakllantirish, jamoaning muvaffaqiyatida har birining o'z-o'zini muhimligini anglash uchun ushbu ma'lumotlardan yetakchi motivatsiya kuchiga yetaklovchi sifatida foydalanish imkonini beradi.

Shu tariqa, pedagogik faoliyatning kasbiy-gnostik uslubini shakllantirish vazifasi yosh o'qituvchilarning har biri oldida turadi. Taqdim etilgan kompetentlik tizimi bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishni ta'minlaydi, bu esa ta'limning yuqori ko'rsatkichlari, gnostik kompetentsiyaning yuqori darajada rivojlanishi bilan tasdiqlanadi. Taklif etilayotgan faoliyat shakllari va turlari an'anaviylardan ijobiy farq qiladi, bo'lajak o'qituvchilarni rivojlanish va o'z-o'zini rivojlantirish uchun motivatsiya darajasini oshirish, kasbiy-gnostik kompetentlikni rivojlantirishning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamdamov. E. E. The content of the language professional-gnostic training of an English teacher. Bulletin of Gulistan State University, 2021
2. Ergashevich, H. E. (2022). Bo'Lajak Ingliz Tili O'Qituvchisining Kasbiy-Gnostik Kompetensiyasi Va Uning Didaktik Ahamiyati. Miasto Przyszłości, 25, 302–304. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/378>

3. Axmedova M. T. Pedagogik kompetentlik. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2016. 84-bet
4. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. В.И. Белопольского. – Москва: Когито-Центр, 2002. – 253 с.
5. EE Hamdamov - Bulletin of Gulistan State University, 2021 Technology Forming the Gnostic Competence of Future Teachers of Foreign Language <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10058741619249835739&hl=en&oi=scholar>